

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA MUSIQIY HAYOT

Raximov Nurillo Narzullayevich

Guliston davlat pedagogika instituti, “Tarix va san’atshunoslik” kafedrasining dotsenti v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362753>

***Annotatsiya.** Maqolada ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistondagi musiqa hayoti, o‘zbek bastakor va kompozitorlari urush qatnashchilarining ruhiyatlarini ko‘tarish, g‘alabaga bo‘lgan ishonchini oshirish, vatan sog‘inchi hamda o‘zbek xalqining front ortidagi mashaqqatli hayoti haqida yozilgan.*

***Kalit so‘zlar:** insoniyat, vatan, urush, bedarak, nogiron, jang, mushkul, madaniy va musiqiy, teatr va konsert, musiqa maktablari, o‘quv bilim yurtlari, konservatoriya, madaniyat maskanlari, yozuvchilar, kompozitorlar, sa‘atkorlar, musiqashunos, sozanda, vatanparvarlik, insonparvarlik, konsert brigade, doston, yurtdoshlar, xotiramizda, qalbimizda, mangu yashaydi.*

Insoniyat tarixida ikkinchi jahon urushi eng katta fojialardan biri sifatida o‘rin egallagan. Bu urushga jahonning 72 mamlakati qo‘shilib, ulardagi armiyalar safiga 110 mln kishi safarbar qilingan edi. Urush davomida qariyb 55 mln kishi o‘ldirilib, minglab shahar va qishloqlar, zavod va fabrikalar, madaniyat obidalari, kommunikatsiya va irrigatsiya inshootlari vayronaga aylantirilgan edi. Ko‘rilgan zarar va sarflangan mablag‘larning umumiy miqdori 4 trln. dollarni tashkil qildi.

Kommunistik partiya boshlangan urushni ulug‘ Vatan urushi deb e‘lon qilgan bo‘lsada, o‘zbeklar uchun u bunday urush emas yedi. Chunki o‘sha davrda biz Rossiyaning mustamlakasi edik. Istiqloqlilik harakatining qonga belanganligi, e‘tiqod uchun ta‘qiblar, jamoalashtirish davridagi zo‘ravonliklar, 20-30 yillardagi ommaviy qatag‘onlar xalqimiz xotirasidan o‘chmagan edi va shuning uchun sovet mustabid tuzumini himoya qilishni xalqimiz kam o‘ylar edi. Lekin shu bilan birgalikda o‘zbek xalqi fashizmning insoniyatga bolshevizm balosidan ham katta xavf solayotganini, unga qarshi kurashish adolatli ekanligini tushunib yetdi va dushmanga qarshi kurashishga otladi.

Urushga safarbar qilingan O‘zbekistonlik jangchilarning umumiy tarkibidan 263005 kishi halok bo‘lgan, 132670 kishi bedarak yo‘qolgan, 60452 vatandoshimiz nogiron bo‘lib qolgan. Bu raqamlar bosqinchilarga qarshi jang qilgan o‘zbekistonliklarning 27,6%i qurbon bo‘lganligidan yoki bedarak yo‘qolganligidan dalolat beradi.

Urush yillarida xalqlarning iqtisodiy turmushlari mushkul bo‘lishiga qaramasdan, O‘zbekistonda madaniy va musiqiy hayot to‘xtab qolmadi. Respublikadagi hamma teatr va konsert tashkilotlari, musiqa maktablari, o‘quv bilim yurtlari, konservatoriya va boshqa madaniyat maskanlari o‘z ish faoliyatlarini urush muhitiga moslab davom ettirdilar. Yozuvchilar, kompozitorlar va butun sa‘atkorlar ahli Vatanparvarlik harakatining peshqadami bo‘ldilar. Ular bu og‘ir damlarda xalqni va ziyolilarni oldilariga qo‘yilgan jangovor vazifalarni yaxshi tushunar va amalga oshirish yo‘lida kuch - quvvat, bilim g‘ayratlarini ayamadan ishladilar va ijod qildilar. Odatda, zambaraklar guldiraganda, musiqa sukunat saqlaydi deyidilar. Ammo o‘tgan urushda buning aksi bo‘ldi. Musiqalar jarangladi, yangi - yangi vatanparvarlik, insonparvarlik qo‘shiqlar va turli janr va shakllarda mazmundor, fashizmga qarshi nafratlar nayzasi otiladigan musiqiy asarlar, konsert dasturlari va kinofilmlar bunyodga keldi.

Urush yillarida respublika san'at xodimlari 30 dan ortiq konsert brigadalari tarkibida harakatdagi armiya qismlarida 35 mingdan ortiq konsert berdilar. Brigadalar tarkibida Tamaraxonim, H. Nosirova, S.Yeshonho'jayeve, M.Turg'unboyeva, A.Hidoyatov, O.Yoqubov, K.Zokirov, Sh.Burhonov va boshqa san'at arboblari bor edi.

Teatr sahnalarida urush mavzusiga bag'ishlangan, vatanparvarlik va insonparvarlik g'oya his tuyg'ulari bilan sug'orilgan konsert dasturlaridan tashqari “Tohir va Zuhra” (S.Abdulla pyesasi, T.Jalilov musiqasi), “Muqanna” (H.Olimjon pyesasi, Yu.Rajabiy va G.Mushel musiqasi), “Qo'chqor Turdiyev” (Sobir Abdulla va Chustiy pyesasi, Yunus Rajabiy musiqasi), musiqali dramalar sahna yuzini ko'rdi.

Dahshatli urush yillarida ham O'zbekiston kompozitorlar uyushmasi, O'zbekiston xalq artisti, kompozitor Tolibjon Sodiqov rahbarligida, butun san'at ahlining markaziga aylandi. Bu to'g'risida musiqashunos I.N.Karelova “Pesnya i romans” maqolasida shunday ma'lumot beradi: “O'zbekiston kompozitorlar uyushmasida har kuni endigina yozilgan qo'shiq yoki yirik asarlarini eshitib bo'lgach muhokama qilinardi. Unda hamma mahalliy va Moskva, Leningrad, Ukraina, Belorusiyalardan kelgan kompozitorlar, musiqashunos va ijodiy sozandalar ham qatnashardilar va o'zlari bastalagan asarlarni muhokamaga qo'yar edilar. Albatta ular yaratgan qo'shiqlarning ko'pi urush, vatanparvarlik, insonparvarlik mavzularda yozilishi tabiiy hol edi. Muhokamalar qizg'in va tanqidiy o'tar edi. Urush yillari juda ham ko'p “Mudofaa” va lirik qo'shiqlar yozilgan. Uiardan eng jozibali qo'shiqlar ijrochilarga tavsiya etilgan va ayrimlari nashr ham qilingan. Ular orasida qo'yidagi qo'shiqlarning nomlarini keltiramiz: bastakor T.Jalilovning kompozitor M.Shteynberg bilan hamkorlikda yozgan “O'zbekiston doim tayyor” (T.Fattoh so'zlari), M.Ashrafiyning “Kel”, “Qasam”, “Arzimni yorga ayting” (Uyg'un she'rlari); M.Burhonovning “Jangchilar qo'shig'i”, xor uchun “Ey ulug' ustoz” (T.Fattoh so'zi), “Ishqida” (Uyg'un so'zi); bastakor M.Xarratovning “Sevimli Vatan”, “Jangovor qo'shin” (Davron so'zlari) va “Yigitlar” (Uyg'un so'zi); bastakor Sh.Sohibovning “Bayrog'imiz” (T.Fattoh so'zi), “Vatan o'g'loni”, “Ey dilbar” (Chustiy so'zi) va “Dilnavoz”, (A.Navoiy so'zi) kabi xor qo'shiqlari; M.Leviyevning “O'zbek o'g'li”, “Maydondamiz” (M.Shayxzoda so'zlari) va “Vatan chaqirmoqda” (T.To'la so'zi); D.Zokirovning “Ol qasos”, “Jangda bardam bo'l” (S.Abdulla so'zi); bastakor Nabijon Hasanovning “Nayzabardor” va “Ofarin” (T.Fattoh so'zlari); S.Yudakovning “Qonga-qon, jonga jon” (T.Fattoh so'zi), “Otliq askar qo'shig'i” (Mirtemir so'zi) kabi qo'shiqlar misol bo'la oladi.

Urush yillari maxsus tashkil qilingan “Front - konsert brigada” jamoalarining matonatli xizmatlari “O'zbek musiqasi tarixi” sahifalarida yorqin iz qoldirdi. Mazkur jamoalar a'zolari asosan o'zbek filarmoniyasi, o'zbek va rus opera - balet teatrlarining, o'zbek radiosi, Toshkent va Leningrad konservatoriyalarining xonanda, sozanda, raqqosa va turli ansambllari san'atkorlaridan tashkil topgan edi.

Aynan, o'sha olovli yillarda O'zbekistondan 15 ta “front konsert brigadalar” faoliyat ko'rsatdi. Ularning har birini faoliyati 55 katta doston, deyish mumkin. Urush davrining mashaqqatlariga mardonavor chidab o'zbek musiqasi san'atini jangchilar orasida yorqin namoyish etganlar orasida: Tamaraxonim, Halima Nosirova, Gavhar Rahimova, Komuna Ismoilova, Mukarrama Turg'unboyeva, Mehri Abdullayeva, Isaxor Oqilov, Narzulla Yoqubov, Muhiddin Qoriyoqubov, Roziya Karimova, Dadaxo'ja Sottixojayev, Mamadaziz Niyozov, Fahriddin Sodiqov, Dadaali Soatqulov, Muhammadjon Mirzayev, Yelizavetta Petrosova, Qumrixon Qodirova, Sora Samandarova, Xadicha Hakimova, Saida Safarova, Tamara Korolyova, Roza Beglanova, Ruqiya Azimova, Poshsho Matchonova, Anjelika Maskalyova, Sayyora Arzumanova, Habib Rahimov, Nabi Hasanov, Ergash Shukurullayev, Po'lat Rahimov, O'g'iloy Masharipova, Vanda Perachina, G'ofur Solixov, G'affor Vallamatzoda, Shohnazar Sohibov,

Abduqodir Ismoilov, Usta Olim Komilov kabi boshqa o'nlab san'atkorlarning nomlari hurmat bilan tilga olinadi. “Front konsert” brigadalarida xizmat qilganlar hukumat mukofotlari, faxriy unvonlar, harbiy orden medallar bilan taqdirlandilar. Tamaraxonim “Qizil yulduz” ordeni va kapitan unvoni bilan Gavhar Rahimova “Qizil yulduz” ordeni, D.Soatqulov “Za otvagu” medali bilan, S.Sodiqov, R.Baglanova, G.Azimova, X.Rahimovalar “Za boevo’e uslugi” medali bilan va boshqa hamma qatnashchilar “Za pobedu nad Germaniey 1941 - 1945” medali bilan taqdirlangan edilar.

Urush davri o'zbek fani va madaniyati xalq va armiyani dushman ustidan erishilajak g'alabaga safarbar etish, xalqning ruhiy qudratini ro'yobga chiqarish, olamshumul tarixiy voqealarga oz bo'lsada ta'sir o'tkazishga qodir kuch ekanligini yorqin namoyish yetdi. Urushning og'ir yillarida o'zbek xalqining yuksak ma'naviy ahloqiy fazilatlarini, uning insonparvarlik, baynalminalchilik, vatanparvarlik xususiyatlari namoyon bo'ldi.

O'zbek xalqining urush frontlaridagi jasorati, mamlakat ichkarisidagi fidokorona mehnati ikkinchi jahon urushi g'olibona tugallanishining bevosita tarkibiy qismi bo'ldi. Urushdan keyingi yillarda halok bo'lganlar xotirasini tiklash va qadrlash maqsadida «Xotira» kitoblari tuzildi. Bu xayrli ishga ayniqsa mustaqillik yillarida katta e'tibor berilmoqda. Poytaxtimiz Toshkentda Xotira maydoni va motamsaro ona yodgorlik majmuasi tiklandi. Viloyat markazlarida ham yodgorlik majmualari barpo etildi. Bu ishlarga boshchilik qilgan yurtboshimiz farmoni bilan 9 may «Xotira va qadrlash» kuni deb e'lon qilindi.

Shunday qilib, urush yillari mashaqqatli va qiyinchiliklariga qaramay O'zbekiston to'laqonli mustaqil hayot kechirdi. Respublikamizda istiqomat qilgan barcha san'atkorlarning har biri buyuk g'alabani yaqinlashtirishga jonini fido etib, xalqqa, front jangchilariga xizmat qildilar. Shu bilan birga ayrim san'atkorlar qo'llarida qurol bilan jang maydonlarida fashistlarga qarshi kurashdilar. Ular orasida M.Leviyev, G.Sobitov, M.Yusupov, V.Knyazev, T.Jumayev, X.Izamov, A.Muhammadiyev, F.Nazarov, A.Otajonov, Sh.Ramazonov, B.Gienko, V.Zudov kabi kompozitorlar va M.Axmadiyev, M.Kovbas, A.Jabborov kabi musiqashunoslar harakatdagi harbiy qismlar orkestrida va ansambllarida xizmat qilishdi. Urushda qurbonlar orasida yozuvchilar, teatr, kino musiqqa, tasviriy san'atning vakillari va namoyandalar ham bor edi. Adabiyot va san'atimizning oltin sahifalarini yaratgan yurtdoshlarimiz xotiramizda va qalbimizda mangu yashaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Музыкальная культура Узбекистана. -Т.: 1955.
2. История узбекской советской музыки. -Т.: 1972.
3. А Jabborov “Musiqiy drama va komediya janrlari O'zbekiston kompozitorlari ijodiyotida”, - Т.: 2000.